

आत्म ज्ञान की प्राप्ति में स्वर योग की उपयोगिता एवं स्वास्थ्य प्रबंधन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

आदित्य कुमार

शोध छात्र, शारीरिक शिक्षा विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Received : 05/08/2024

1st BPR : 12/08/2024

2nd BPR : 20/08/2024

Accepted : 02/09/2024

Abstract

ब्रह्मांड तथा उसके खंड पिंड आदि का निर्माण स्वर से ही होता है। स्वर साक्षात् परमेश्वर शिव का स्वरूप है जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले हैं। स्वर से ही तीनों लोक प्रतिष्ठित हैं, और स्वर को जानने से ही आत्मा का बोध होता है। स्वर ज्ञान आधारित ऐसे प्रयासों और अभ्यासों के संकलन को स्वर साधना की संज्ञा दी जाती है जिसके अंतर्गत साधक स्वरों को नियंत्रित करते हुए प्राण का प्रबंधन करना सीख कर जीवन के जन्म, मृत्यु एवं मोक्ष के प्रश्न को सरलता से हल कर लेता है एवं जीवन पर स्वामित्व प्राप्त कर अनंत वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करता है तथा अंततः ब्रह्मज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ होकर मोक्ष को सरलता से प्राप्त कर लेता है। यदि कहा जाए कि मानव मुक्ति की सहज साधना हेतु सर्वप्रथम प्रयास भारतवर्ष में ही हुए हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वर आधारित ज्ञान पर उपलब्ध विभिन्न ग्रंथ स्वर ज्ञान को मूलतः आदिनाथ शिव एवं जगदंबा पार्वती के वार्तालाप से अवतरित मानते हैं। स्वर योग भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम विज्ञान एवं कला है जिसमें शरीरस्थ जीवन तत्व, प्राण की गतिविधि और जीवन के सभी कार्यों के संपादन का पूर्ण विश्लेषण किया गया है। स्वर योग एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सूर्य, चंद्र, ग्रहों को शरीर में स्थित सूक्ष्म नाड़ियों की सहायता से यदि अपने अनुकूल बना लिया जाए तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं रह जाता जिससे असंभव कहा जा सके। स्वर योग का संबंध हमारे शरीर की प्राणिक ऊर्जा की ताल लयबद्धता से है। स्वर इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि स्वास्थ्य द्वारा किस प्रकार शारीरिक प्राण ऊर्जा को नियंत्रित एवं संयोजित ढंग से संचालित कर ब्रह्मांडिय प्राणिक ऊर्जा से सामंजस्य स्थापित किया जाए।

Key words: आत्म ज्ञान, स्वर योग, स्वास्थ्य प्रबंधन।

स्वर की अवधारणा एवं अर्थ

स्वर शास्त्र में 'स्वर' शब्द को दो प्रकार से अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग में लाया जाता है।

1. ब्रह्माण्डीय स्वर

ब्रह्माण्डखण्डपिण्डाद्याः स्वरेणैव हि निर्मिताः।

सृष्टिसंहारकर्ता च स्वरसाक्षान्महेश्वरः।। 201। (शिवस्वरोदय)

अर्थात् ब्रह्माण्ड तथा उसके खण्ड, पिण्ड आदि (सूर्य, चन्द्र आदि) का निर्माण स्वरों से ही होता है। स्वर साक्षात् परमेश्वर शिव का स्वरूप है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं।

उपरोक्त संदर्भ में यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वर-शास्त्र में परमपिता परमात्मा शिव को 'स्वर' शब्द से अधिकृत किया गया है, अर्थात् स्वर ही साक्षात् शिव है।

स्वरे च सर्वं त्रैलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपकम्।। 1611 (शिवस्वरोदय)

अर्थात् स्वर से ही तीनों लोक प्रतिष्ठित हैं तथा स्वर ही आत्मस्वरूप है। स्वर को जानने से आत्मा का बोध होता है। इस कथन में भी परमपिता परमेश्वर को स्वर की संज्ञा दी गई है, जिनके जानने मात्र से आत्मबोध के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब ब्रह्माण्डीय स्वर भी परमेश्वर की भाँति ही अनादि और सनातन है।

मानव देह स्थित स्वर का अर्थ

आत्मा को संचालित करने वाली प्राण वायु की अपरम्पार गति, काल की गति के अनुसार गतिमय होती हुई, अपना कार्य सुनियोजित ढंग से करती है। निरंतर इस प्रवाहित होती हुई ऊर्जा को वायु तत्व और सुदृढ़ बंधनों में बाँधकर सुचारु रूप से गतिमान करता रहता है। हर प्राणी श्वास लेने की गति से बंधा है, जिसे नऋषि मुनियों ने अपनी ऋचाओं में, योगियों ने अपने योग में तथा विद्वानों ने अपनी संस्कृति में इसे सोऽहं जनित अनाहत नाम दिया है। इस अनाहत प्राणवायु रूपी श्वास-प्रश्वास का आवागमन, जो कि नासिका छिद्र से होता है, निरन्तर बिना किसी अवरोध के सुसंचालित होता रहता है।

स्वर के प्रकार

स्वर ज्ञान आधारित ग्रन्थों के अनुसार स्वर के तीन प्रकार हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं— 1. सूर्य स्वर 2. चन्द्र स्वर 3. सुषुम्ना स्वर

सूर्य स्वर की अवधारणा

जब श्वास दाएं/दक्षिण नासारंध से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है तथा बाँया नासारंध पूरे तौर पर बाधित रहता है, तो दाएं नासारंध आधारित श्वास-प्रश्वास के ध्वनि प्रकम्पन को सूर्य स्वर कहते हैं। सूर्य के चलायमान होने पर नाक का दक्षिण भाग सक्रिय रहता है, इसलिए सूर्य स्वर को दक्षिण स्वर भी कहते हैं। सूर्य स्वर के चलायमान होने पर शरीर में प्राण का प्रवाह पिंगला नाडी में होता है, इसलिए सूर्य को पिंगला स्वर भी कहते हैं।

चन्द्र स्वर की अवधारणा

जब श्वास बाएं नासारंध से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है तथा दाया नासारंध पूरी तौर पर बाधित रहता है तो बाएं नासारंध के श्वास-प्रश्वास आधारित ध्वनि-प्रकम्पन को चन्द्र स्वर कहते हैं। चन्द्र स्वर के चलायमान होने पर शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है। अतः इसे शीतल स्वर भी कहा जाता है। चन्द्र स्वर के चलायमान होने पर नाक का बाया भाग सक्रिय रहता है, इसलिए चन्द्र स्वर को वाम स्वर भी कहते हैं। चन्द्र स्वर के चलायमान होने पर शरीर में प्राण का प्रवाह इडा नाडी में होता है अतः रथ चन्द्र स्वर को इडा स्वर भी कहते हैं।

सुषुम्ना स्वर की अवधारणा

सुषुम्ना स्वर दो प्रकार का बताया गया है—

1. सन्धिकालीन सुषुम्ना स्वर

शिवस्वरोदय के श्लोक 124 के अनुसार जब एक क्षण में बाएं और दूसरे क्षण में स्वर का प्रवाह होता है, तो इस प्रकार क्षण-क्षण में परिवर्तनशील स्वर को सुषुम्ना स्वर कहते नहीं चला करता, अपितु वह बारी-बारी से एक निश्चित समय तक अलग-अलग दोनों नथुनों से चला जाता है। एक नथुने का निश्चित समय पूरा हो जाने पर उससे श्वास-प्रश्वास का चलना बंद हो जाता है और दूसरे नथुने से चलना आरम्भ हो जाता है। स्वर का आना-जाना जब एक नथुने से बंद होता है और दूसरे में उदय होता है, तो इस प्रकार स्वर के उदय को स्वरोदय कहते हैं।

जब स्वर का उदय बांथी नासिका से प्रारम्भ होता है तो उसे चन्द्र स्वरोदय कहते हैं। इसी प्रकार जब स्वर का उदय दांथी नासिका से प्रारम्भ होता है तो उसे सूर्य स्वरोदय कहते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य स्वर बंद होकर के चन्द्र स्वर प्रवाहित होने वाला होता है या चन्द्र स्वर बंद होकर सूर्य स्वर प्रवाहित होने वाला होता है, तो इस संधिकाल में कुछ समय के लिए दोनों नासिका छिद्रों से पूर्ण श्वास-प्रश्वास का आवागन होता है। इस सन्धिकाल के स्वरोदय को सुषुम्ना स्वरोदय के नाम से जाना जाता है।

स्वर विज्ञान क्या है

प्राचीन ऋषियों-मुनियों ने दोनों नासारंधों में से प्रत्येक में श्वास के प्रारम्भ होने (स्वरोदय) तथा बंद होने पर कुछ विशेष प्रकार की बातों को देखा, जो उनके शरीर की विभिन्न गतिविधियों पर प्रभाव ही नहीं डालती, अपितु उन पर शासन करती थी। इस प्रकार इन ऋषियों ने अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया गया मानव जाति के ज्ञानार्थ एवं कल्याणार्थ स्वर के ज्ञान को सुनियोजित, अनुशासित एवं सुव्यवस्थित तौर पर ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित किया। अतः स्वर के अनुशासित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को स्वर का विज्ञान अर्थात् स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वर विज्ञान के अंतर्गत स्वर की उत्पत्ति, इतिहास, उद्देश्य, इसके प्रकार, इनके कार्य, स्वर साधना, स्वर-तत्त्व, स्वर से मोक्ष प्राप्ति आदि का सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है।

स्वर साधना की अवधारणा

स्वर-ज्ञान आधारित ऐसे प्रयासों और अभ्यासों के संकलन को स्वर साधना की संज्ञा दी जाती है, जिसके अंतर्गत साधक, स्वरों को नियंत्रित करते हुए प्राण का प्रबन्धन करना सीखकर, जीवन के जन्म-मृत्यु एवं मोक्ष के प्रश्न को सरलता से हलक कर लेता है, एवं जीवन पर स्वामित्व प्राप्त कर अनन्त वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करता है तथा अन्ततः ब्रह्मज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ होकर परम पद (कैवल्य/मोक्ष) को सरलता से प्राप्त कर लेता है।

स्वर विज्ञान की उत्पत्ति एवं इतिहास

यदि यह कहा जाए कि मानव मुक्ति की सहज साधना हेतु सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही प्रयास हुए हैं तो आतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे ऋषियों, मनीषियों और धर्मशास्त्रकारों ने षट्-दर्शन, अष्टादश पुराण, विभिन्न स्मृतियों, अनेकानेक उपनिषद् एवं आदि शंकराचार्य ने

स्वर-ज्ञान का संसार में अस्तित्व

स्वर आधारित ज्ञान पर उपलब्ध विभिन्न ग्रंथ स्वर-ज्ञान को मूलतः आदिनाथ शिव एवं जगदम्बा पार्वती के वार्तालाप से अवतरित मानते हैं। जैसे— डॉ० चमन लाल गौतम द्वारा सम्पादित एवं संस्कृति संस्थान द्वारा प्रकाशित वृहद् शिवस्वरोदय नामक पुस्तक अपने प्रारम्भिक श्लोकों से यह प्रमाणित करती है कि स्वर आधारित ज्ञान दो दिव्य शक्तियों अर्थात् शिव और पार्वती के वार्तालाप से उत्पन्न हुआ। स्वरोदय ज्ञान को भगवान् शिव ने पार्वती जी की ब्रह्माण्ड सम्बन्धी उनकी उत्सुकता को देखते हुए उनको सुनाया था। उनके इस वार्तालाप को हमारे ऋषि-मुनियों ने अपनी सूक्ष्म श्रुतेन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण करके जनसाधारण के कल्याण हेतु उपलब्ध करवाया और शास्त्रोक्त रीति से लिखा।

स्वर-ज्ञान का ऐतिहासिक विकास

स्वरज्ञान पर आधारित उपलब्ध विभिन्न ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वरज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। स्वर का ज्ञान इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में प्रचलित रहा है, फिर चाहे रामायण काल हो या महाभारत काल।

स्वामी सदानन्द शास्त्री द्वारा टीकाकृत ज्ञान स्वरोदय के अनुसार स्वरोदय ज्ञान को मूल पुस्तक शिवस्वरोदय के अतिरिक्त आधुनिक काल में इसे कबीर स्वरोदय दरिया साहब विहार वाले का स्वरोदय तथा बाबा किनाराम जी का स्वरोदय में भी देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आदरणीय कबीरदास भी स्वर ज्ञान के मर्मज्ञ थे। कबीर जी के समकालीन आचार्य श्री शुक्रदेव जी ने भी स्वरज्ञान को ज्ञान स्वरोदय के रूप में स्वामी चरणदासजी को सिखाया तथा चरणदास जी ने इसे साधारण भाषा में दोहावली के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी चरणदास राजस्थान प्रान्त में ठहरे ग्राम शाहपुर से सम्बन्धित थे तथा इन्होंने चरणदासी सम्प्रदाय प्रचलित कर स्वर ज्ञान को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि प्रान्तों में प्रचलित किया।

स्वर योग की उपयोगिता

स्वर योग भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम विज्ञान एवं कला है, जिसमें शरीरस्थ जीवन तत्व, प्राण की गतिविधि और जीवन के सभी कार्यों के सम्पादन का पूर्ण विश्लेषण किया गया है। स्वर योग एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा सूर्य, चन्द्र ग्रहों को, शरीर में स्थित सूक्ष्म नाड़ियों की सहायता से यदि अपने अनुकूल बना लिया जाए, तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं रह जाता, जिसे असंभव कहा जा सके।

स्वर योग का सम्बन्ध हमारे शरीर की प्राणिक ऊर्जा की ताल-लयबद्धता से है। स्वर इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि श्वास द्वारा किस प्रकार शारीरिक प्राण ऊर्जा को नियंत्रित एवं सुनियोजित ढंग से संचालित कर ब्रह्माण्डीय प्राणिक ऊर्जा से सामंजस्य स्थापित किया जाए। शिव स्वरोदय के अनुसार धनम्। स्वरज्ञानात्परं गुह्यं स्वरज्ञानात्परं

स्वरज्ञानात्परं ज्ञानं न वा दृष्टं न वा श्रुतम्॥ 21॥ (शिवस्वरोदय)

अर्थात् स्वर के ज्ञान से बढ़कर अन्य कोई गूढ़ विज्ञान श्रेष्ठ नहीं है और न ही स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई धन है। स्वरशास्त्र से अधिक श्रेष्ठ ज्ञान न तो देखा गया और न सुना गया है।

ऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि इसी में सम्पूर्ण वेद, सभी शास्त्र, गन्धर्व विद्या आदि प्रतिष्ठित है। स्वर ही आत्म-स्वरूप है अर्थात् स्वर के जानने से ही आत्मा का बोध होता है तथा स्वर से ही सभी पदार्थ सृजित होने से इसमें तीनों लोक प्रतिष्ठित हैं। स्वर योग का ज्ञान आत्मरूपी घट को प्रकाशित करने में दीपक की ज्योति के समान है।

स्वर ज्ञान आधारित उपलब्ध शास्त्रों का यदि एकाग्रतापूर्ण मनन-चिंतन कर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो विदित होगा कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण ज्ञान प्रमुख शास्त्रों की तरह मानव-कल्याणार्थ सृजित हुआ है। आधुनिक युग में यदि इस ज्ञान के क्रियात्मक रूप से सफल स्वराचार्य तैयार हों, तो इस ज्ञान का प्रयोग मानव जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे सफल जीवन-यापन, सुश्रेष्ठ स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन, व्यापार, पर्यावरण, सुख-समृद्धि हेतु रहन-सहन आदि कई तरह की गतिविधियों में किया जा सकता है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वर ज्ञान की उपयोगिता निम्न प्रकार से वर्णित की जा सकती है –

2. आध्यात्मिक क्षेत्र

स्वर योग का उद्देश्य अन्य योग साधना-पद्धतियों की भाँति आत्माबोध कर मोक्ष प्राप्त करना है। इस कथन की पुष्टि हेतु स्वरयोग के ग्रन्थों में निम्नलिखित उल्लेख मिलते हैं

मोक्ष मुक्ति तुम चाहत हो, तजौ कामना काम।

मन इच्छा को मेटकर, भजौ निरंजन नाम॥

भजौ निरंजन नाम, देह अभ्यास मिटावै।

पंचन के तज स्वादु, आप में आप समावै।

जब छूटै झूठी देह, जैसे के तैसे रहिया।

चरणदास यह मुक्ति गुरु ने हमसो कहिया॥153॥ (ज्ञान स्वरोदय)

अर्थात् जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, वह सम्पूर्ण कामना व वासना का त्याग कर दें। मन की सारी इच्छाएं मोड़कर अंतर्मुखी कर ले और निराकार शुद्ध ब्रह्म या आत्मस्वरूप का चिंतन करें। अपने को शरीर न समझकर शरीर की आसक्ति को समाप्त कर दें। इसकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियों का स्वाद सुखाकर, बुद्धि समाप्त करके अपने स्वरूप का ज्ञान कर अपने में समाहित हो जावे। जब भी शरीर छूटेगा, तब वह चेतन में मिलकर ज्यों का त्यों रहेगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जायेगा।

3. चिकित्सा क्षेत्र

स्वरयोग के प्रयोग न केवल स्वास्थ्य संरक्षण बल्कि इसके साथ-साथ कई रोगों के निवारण के लिए भी किया जा सकता है। स्वरयोग के ग्रंथों में ऐसे कई कारणों का उल्लेख मिलता है जिसके कारण मानव रोगग्रस्त हो सकता है। इसी आधार पर रोगों के निवारण के भी उपाय बताए गए हैं।

स्वर चिन्तामणि के 12वें अध्याय में कहा गया है कि मनुष्य को सूर्य नाड़ी के प्रभाव में ताजे एवं ठंडे जल से स्नाना करना चाहिए। इससे पित्त के रोग शांत होते हैं। लेकिन यदि मनुष्य लगातार ताजे या ठंडे जल से स्नान की प्रक्रिया को चन्द्र स्वर में क्रियान्वित करता है तो इस नियम विरुद्ध प्रक्रिया के कारण शरीर सर्दी-जुकाम, वाता-रक्त, गठिया आदि से पीड़ित हो सकता है। इसी आधार पर चरणदास कृत ज्ञान स्वरोदय में रोगों की उत्पत्ति के बारे में कथन है—

4. मृत्यु पूर्वानुमान क्षेत्र

स्वर ज्ञान मृत्यु काल के पूर्वानुमान में भी अत्यंत उपयोगी है। स्वरशास्त्रों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गयी है। स्वर योग के ग्रंथों में स्वरों के प्रवाह के आधार पर ऐसे नियम और परीक्षण की विधि बतायी गयी है। जिनका प्रयोग करते हुए मृत्यु के समय का पूर्वानुमान किया जा सकता है। इस संदर्भ में ज्ञान स्वरोदय में वर्णित है।

तीन रात अरु तीन दिन, चलै दाहिनी श्वास।

संवत भर काया रहै, पीछे होय विनाश।। 88।। (ज्ञान स्वरोदय)

अर्थात् यदि किसी व्यक्ति का दाहिना स्वर तीन दिन-रात लगातार चले, तो उसकी आयु एक साल शेष रहती है, अर्थात् उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी।

5. ज्ञानार्जन क्षेत्र

स्वर ज्ञान का प्रयोग मनुष्य ज्ञानार्जन के क्षेत्र में भी कर सकता है स्वर ज्ञान आधारित ग्रंथों में वर्णित है कि शिक्षण कार्य जैसे अध्ययन अध्यापन विद्या ग्रहण करना तथा प्रदान करना आदि के लिए कौन से स्वर सफलता दिलाने वाले हैं। इस बारे में शिवस्वरोदय में वर्णित है—

विद्यारम्भादिकार्येषु बान्धवानाम् च दर्शने।

जन्ममोक्षे च धर्मं च दीक्षायां मंत्र साधने।। 106।। (शिवस्वरोदय)

अर्थात् विद्या अध्ययन प्रारम्भ करना, भाई बंधुओं का दर्शन, जन्म, मोक्ष, धर्म, यज्ञ की दीक्षा और मंत्र सिद्धि चन्द्र स्वर के प्रवाह में करना चाहिए। इसी प्रकार गायन-वादन और नृत्य आदि के लिए भी चन्द्र नाड़ी ही शुभ है। स्वरशास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति चन्द्र स्वर के प्रवाह में विद्या को प्रारम्भ करेगा, वह सदैव तीव्रता से विद्या ग्रहण करेगा और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करेगा।

स्वर चिकित्सा पद्धति के सिद्धान्त

स्वर चिकित्सा पद्धति के कारणीय एवं उपभारीश सिद्धान्त को समझने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि जिस चिकित्सा पद्धति की हम चर्चा कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति का प्रयोजन होता है व्याधि का उपचार। अतः स्वर चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत व्याधि की अवधारणा को स्पष्ट करना आवश्यक है।

व्याधि की अवधारणा

व्याधि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है वि+आधि, दि एक उपसर्ग है जो नकारात्मक भाव में प्रयुक्त होता है। आधि का अर्थ है संतुष्टि/सामंजस्यात्मक/समन्यात्मक अवस्था अर्थात् मानवीय शरीर की असंतुलित/विषम अवस्था या असामंजस्यात्मक अवस्था।

उपरोक्त शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में महर्षि सुश्रुत का कथन है कि शरीर की वह असामंजस्यात्मक/असंतुलित अवस्था, जिसमें शारीरिक व मानसिक दोष, धातु एवं विभिन्न अग्नियां विषमता को प्राप्त होकर मल के उत्पादन व निष्कासन क्रिया को बाधित करती है, जिसके फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अवयवों-दोष, धातु, अग्नि आदि की प्रक्रिया में वैषम्य भाव की उत्पत्ति शरीरस्य इन्द्रियां, मन व आत्मा दृखानुभूति का आमास कराती हैं, उसे व्याधि कहा जाता है।

स्वर सिद्धान्तों का विश्लेषणात्मक मनन-चिंतन करते हुए व्याधि शब्द की स्वर शास्त्रोक्त व्याख्या, उपरोक्त आयुर्वेदीय भाव में भी की जा सकती है। इस प्रयोजन हेतु स्वरशास्त्र वर्णित कुछ तथ्यों को समझना आवश्यक होगा। स्वर योग, वेदादि शास्त्रों का कथन है कि यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे अर्थात् यह शरीर निखिल विश्व ब्रह्माण्ड का ही एक छोटा स्वरूप है। प्रकृति के नियमों में संसार की व्यवस्था चल रही है। उन्हीं पर शरीर की क्रियाएं भी अवलम्बित है। भगवान सूर्य नारायण की उत्तरायण और दक्षिणायन दो गतियां हैं। दिन और रात्रि के भेद भी इसी प्रकार हैं। दिन उत्तरायण तो रात्रि दक्षिणायन। जिस प्रकार दक्षिणायन के महीनों में शीत प्रधानता होती है उसी प्रकार चन्द्र नाड़ी शीतल होती है और उत्तरायण के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता होती है उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना की प्रधानता होती है। इसी तरह विभिन्न महीनों में होकर मन इन्द्रियों सहित आत्मा को दुखानुभूति कराते हैं, उसे व्याधि कहते हैं। सामान्य शब्दों में मानवीय शरीर एवं मन का ब्रह्माण्डीय ऊर्जा के साथ असामंजस्य रूप से क्रियान्वयन होना स्वास्थ्य है।

स्वर चिकित्सा की अवधारणा एवं परिभाषा

व्याधि की अवधारणा से स्पष्ट है कि मानवीय शरीर में जब कृष्ण पक्ष/शुक्ल पक्ष की तिथियों, सप्ताह के वारों आदि के अनुसार स्वर सामंजस्य रूप से संचालित न हो तो शरीर रोगग्रस्त होता है। विभिन्न स्वरशास्त्र स्वरों की अनियमितता दूर करने के विभिन्न उपायों का वर्णन कर इन्हें नियमित करने का संदेश देते हैं। अतएव जो भी स्वरशास्त्रोक्त साधन जैसे प्राणायाम, षट्कर्म, दान, जप, यज्ञ, आहारिय द्रव्य सेवन, इच्छित स्वर को कृत्रिम रूप से चलाने के उपाय इत्यादि स्वरों को नियमित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे व्याधि का निराकारण होकर स्वास्थ्य लाभ होता है, ऐसे

स्वर साधनों के समूह को स्वर-चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है तथा इस प्रणाली को स्वर चिकित्सा, पद्धति के नाम से जाना जाता है।

स्वास्थ्य संरक्षण के साथ-साथ यह विषय भी अनुसन्धानात्मक है कि स्वर चिकित्सा पद्धति में रोग सम्बन्धी वे कौन से कारणीय तथा लक्षणीय सिद्धान्त हैं, जिनके आधार पर रोगोपचार सम्बन्धी सिद्धान्तों का वर्णन किया जा सके। स्वरयोग ग्रन्थों पर व्याधि से बचाव हेतु भी कई सिद्धान्तों एवं पालन योग्य नियमों का वर्णन मिलता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वरचिकित्सा पद्धति में कारणीय, लक्षणीय एवं रोगोपचार सम्बन्धी वर्णन निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर किया जा सकता है –

स्वास्थ्य प्रबंधन क्या है

स्वास्थ्य प्रबंधन जटिल है, और इसका अर्थ स्थानीय संदर्भों के आधार पर भिन्न हो सकता है। मंड। ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर एक परिभाषा विकसित की है जो पूरे यूरोप में स्वास्थ्य प्रणालियों की जरूरतों को पूरा करती है। स्वास्थ्य प्रबंधन व्यक्तिगत, संगठनात्मक और प्रणालीगत स्तर पर स्वास्थ्य को प्रशासित करने के लिए मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करता है। स्वास्थ्य प्रबंधन स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें स्वास्थ्य व्यवहारिक, सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों द्वारा प्रभावित होता है। स्वास्थ्य प्रबंधन में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन शामिल है और उससे परे भी जाता है, जिसमें समुदाय, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल प्रावधान शामिल हैं। यह देखभाल सेटिंग्स के बाहर भी होता है और वन हेल्थ अवधारणा के अनुरूप अन्य संबंधित नीति और सामाजिक क्षेत्रों के साथ तालमेल बनाता है। स्वास्थ्य प्रबंधन संपूर्ण स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करता है जिसमें स्वास्थ्य प्रबंधक रोगियों, अनौपचारिक और औपचारिक देखभाल करने वालों, रोगी संगठनों, विधायकों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और नियामकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य बीमा विशेषज्ञों और दवा उद्योगों के साथ सहयोग करते हैं। साथ में, उनका उद्देश्य एक स्पष्ट स्वास्थ्य दृष्टि और संरक्षण रणनीति बनाना है, साथ ही व्यक्तिगत रोगियों और पूरे समुदाय के लिए इष्टतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक, सामाजिक और तकनीकी स्थितियों को निर्धारित करना है। स्वास्थ्य प्रबंधक सह-डिजाइन और सह-उत्पादन मॉडल पर निर्मित प्रभावी और समग्र शासन संरचनाओं की स्थापना के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

हेल्थकेयर प्रबंधन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले संगठनों और उन संगठनों के भीतर विभिन्न इकाइयों को नेतृत्व, प्रबंधन और दिशा प्रदान करने का अभ्यास है। हेल्थकेयर प्रबंधन तीन मुख्य अवधारणाओं के आसपास केंद्रित है— प्रभावशीलता, दक्षता और समानता। हेल्थकेयर मैनेजमेंट एक व्यापक शब्द है और इस शब्द के दायरे में आने वाली कुछ नौकरी की स्थितियाँ हैं मेडिकल डायरेक्टर, क्लिनिकल मैनेजर, नर्सिंग होम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रयोगशाला प्रबंधक और कार्यालय प्रबंधक। स्वास्थ्य प्रबंधक छह मुख्य कार्य करते हैं, अर्थात् योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना, नियंत्रण करना, निर्देशन करना, जोखिम का आकलन करना और निर्णय लेना। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका संगठन या विभाग दक्षता, वित्तीय ताकत और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करे ताकि अंततः रोगियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान की जा सके। हालाँकि स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रबंधन, रखरखाव और सुधार के लिए आवश्यक हैं, लेकिन स्वास्थ्य केवल देखभाल सुविधाओं के भीतर ही नहीं होता है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए ओटावा चार्टर (1986) ने स्वास्थ्य को इस प्रकार वर्णित किया। '...लोगों द्वारा अपने रोजमर्रा के जीवन की परिस्थितियों में निर्मित और जीए गए; जहाँ वे सीखते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और प्यार करते हैं। स्वास्थ्य का निर्माण स्वयं और दूसरों की देखभाल करके, निर्णय लेने में सक्षम होने और अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने और यह सुनिश्चित करने से होता है कि जिस समाज में आप रहते हैं वह ऐसी परिस्थितियाँ बनाए जो उसके सभी सदस्यों को स्वास्थ्य प्राप्त करने की अनुमति दें।' स्वास्थ्य के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत, सुविधा और सामुदायिक स्तर पर प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन अंततः बेहतर स्वास्थ्य परिणाम देगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा।

इसलिए स्वास्थ्य प्रबंधन एक ऐसा अभ्यास है जो स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को शामिल करता है, फिर भी इसका दृष्टिकोण व्यापक है। स्वास्थ्य प्रबंधन एक व्यक्ति से लेकर जनसंख्या स्तर तक किया जाता है। वास्तव में, व्यक्तिगत स्तर पर, लोग अपने महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करके और निर्धारित उपचारों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकते हैं और जीवनशैली विकल्पों में निर्णय लेने वाले के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों को किसी विशेष बीमारी के विकसित होने का अधिक जोखिम हो सकता है, वे रोकथाम गतिविधियों में शामिल होकर बीमारियों के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। देखभाल प्रणाली के भीतर, रोगी वांछित स्वास्थ्य परिणामों तक पहुँचने के लिए अपनी भलाई और देखभाल का स्वयं प्रबंधन कर सकते हैं। अंत में, नागरिक पहल में भाग ले सकते हैं और समुदाय और नीति स्तर पर अपने स्वास्थ्य और अपने साथी नागरिकों के स्वास्थ्य की वकालत कर सकते हैं।

व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से परे, स्वास्थ्य व्यक्तिगत, परिस्थितिजन्य, सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों से प्रभावित होता है। इस पहलू में, एक स्वास्थ्य प्रबंधक को ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो उन कारकों पर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं जिनका स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और कभी-कभी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य (स्वास्थ्य सेवा सहित) नीति और निर्णयकर्ता, सामाजिक देखभाल पेशेवर और स्वास्थ्य सेवा से बाहर की

प्रणालियों में पेशेवर शामिल हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य प्रबंधन का सटीक अर्थ लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न होता है। जबकि स्वास्थ्य प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन की शर्तों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, पूर्व का दायरा बड़ा है और इसमें स्वास्थ्य के बारे में अधिक समग्र दृष्टिकोण शामिल है। EHMA व्यापक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और ऐसे पहलों पर अंतर-विषयक तरीके से काम करता है जिसमें विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाता है, जिसमें रोगी, अनौपचारिक और औपचारिक देखभालकर्ता, रोगी संगठन, अस्पताल प्रबंधन प्रतिनिधि, विधायक, नीति निर्माता, शिक्षक, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, शोधकर्ता और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसलिए EHMA की भागीदारी वन हेल्थ अवधारणा के अनुरूप पूरे स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में है और यह केवल स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन तक सीमित नहीं है। EHMA एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाता है जिसमें स्वास्थ्य को व्यक्तिगत, संगठनात्मक और प्रणालीगत स्तरों पर प्रबंधित किया जा सकता है।

स्वास्थ्य प्रबंधन एक ऐसा पेशा है जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों, सुविधाओं, क्लीनिकों और अस्पताल नेटवर्क की देखरेख, योजना, निर्देशन और प्रशासन शामिल है। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक एक स्वास्थ्य सेवा सुविधा के संगठन और संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि चिकित्सा पेशेवर प्रभावी निगरानी और सही संसाधनों के साथ दैनिक कार्य करें। वे परिचालन लक्ष्यों को संप्रेषित करने और चिकित्सा सेवाओं की सफलता के लिए विभागों के बीच सूचना प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए व्यावसायिक कौशल, कई हितधारकों के साथ संचार और स्वास्थ्य सेवा संगठन की जटिलताओं को संचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी के ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक प्रदर्शन संकेतकों के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के भीतर सेवाओं का निर्देशन और उत्पादन करते हैं, ऐसे मार्गदर्शन उपाय बनाते हैं जो समग्र संचालन को बढ़ाते हैं।

स्वास्थ्य प्रबंधन में दैनिक कार्य और कौशल में शामिल हैं—

- कार्यबल भर्ती और प्रशिक्षण।
- सुविधा प्रबंधन।
- गोपनीयता कानूनों के साथ विनियामक अनुपालन।
- कर्मचारियों और विभाग प्रमुखों के बीच आंतरिक संचार का प्रबंधन करना।

चिकित्सा सेवाओं में सुधार वे सभी चिकित्सा कर्मचारियों के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं और अलग-अलग विभागों के प्रशासनिक कार्यों का निर्देशन करते हैं। वे चिकित्सा पद्धतियों, सुविधाओं और उपचार सेवाओं के मानकों को बनाए रखने के लिए जोखिम आकलन और समय-समय पर रोगी संतुष्टि संबंधी पूछताछ भी करते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक के कर्तव्य विशेषज्ञ ज्ञान और संगठन के प्रकार पर निर्भर करते हैं, जैसे कि नर्सिंग होम, अस्पताल या नैदानिक अभ्यास। स्वास्थ्य प्रबंधन भूमिकाओं के उदाहरणों में शामिल हैं— स्वास्थ्य सेवा वित्त प्रबंधक, स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रबंधक, अनुसंधान प्रबंधक, नैदानिक निदेशक और स्वास्थ्य सेवा प्रशासन। ये प्रबंधक ऐसे निर्णय लेते हैं जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर संचालन को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाएँ और प्रोटोकॉल बनाते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन बाहरी हितधारकों जैसे मेडिकेयर/मेडिकेड, वाणिज्यिक बीमाकर्ता, और जनसंख्या आवश्यकताओं को प्रशासनिक संचालन, मान्यता मानकों, विनियामक अनुपालन और उपयुक्त लाइसेंसिंग को प्रभावित करने वाले संसाधनों और गतिविधियों पर प्रभावी निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन भी करता है।

स्वास्थ्य प्रणालियों को स्वास्थ्य प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है?

स्वास्थ्य प्रणालियों में जटिल प्रक्रियाएँ, आवश्यकताएँ और सेवाएँ होती हैं, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा उपचारों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को निष्पादित करने में मदद करने के लिए पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य प्रथाओं, सुविधा सेवाओं और स्टाफिंग प्रोटोकॉल में सुधार करने के लिए दिशा-निर्देश की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवा संगठनों को अस्पतालों और क्लीनिकों को सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से और नवीनतम चिकित्सा नवाचारों के साथ संचालित करने के लिए असाधारण नेतृत्व कौशल वाले प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशासक या टीम संपूर्ण सुविधा संचालन की देखरेख करते हैं और रोगी देखभाल के नियामक दिशानिर्देशों का विशेषज्ञ ज्ञान रखते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों के उदाहरणों में शामिल हैं—

स्वास्थ्य देखभाल परामर्श— प्रबंधक स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते हैं जो कर्मचारियों को नवीनतम विधियों और प्रथाओं से अवगत रखते हैं।

स्वास्थ्य बीमा हामीदारी— प्रबंधक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को बीमा पॉलिसियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जो संगठनात्मक लक्ष्यों और बजट के साथ संरेखित होते हैं।

नैदानिक प्रबंधन— प्रबंधक उत्पाद डिजाइन में विशेषीकृत अनुसंधान और चिकित्सा उपकरणों के चिकित्सा सेटिंग में उपयोग से पहले उनकी प्रभावशीलता के लिए नैदानिक परीक्षणों की देखरेख करते हैं।

प्रबंधक स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए लक्ष्य और उद्देश्य निर्देशित करते हैं ताकि रोगी संतुष्टि, राजस्व वृद्धि, टीम के सदस्यों के प्रदर्शन और चिकित्सा त्रुटियों को मापने वाले नैदानिक और गैर-नैदानिक संचालन के सफल प्रशासन को बढ़ावा दिया जा सके। सर्वोत्तम रोगी देखभाल की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधक वर्तमान स्वास्थ्य बहस और सरकारी स्वास्थ्य नीतियों की जांच करते हैं जो संगठन की स्वास्थ्य सेवाओं और वितरण को प्रभावित कर सकते हैं।

स्वास्थ्य प्रबंधन दल प्रत्येक इकाई और विभाग में उच्च स्तर के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शासन नीतियां बनाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सख्त प्रोटोकॉल हों और सुविधा रिकॉर्ड, वित्त और अनुपालन रिपोर्ट पर्याप्त रूप से बनाए रखी जाएं।

स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन स्वास्थ्य प्रणालियों को कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और शीर्ष चिंता के मुद्दों पर प्राथमिकताएं निर्देशित करने के लिए विभाग प्रमुखों या महत्वपूर्ण हितधारकों से परिचालन रिपोर्ट और जानकारी का उपयोग करता है। अच्छे स्वास्थ्य सेवा परिणामों के लिए अनुकूलित बजट और अच्छी तरह से विकसित विभाग और संस्थागत प्रथाओं की आवश्यकता होती है जो चिकित्सकों और नैदानिक चिकित्सकों की चिकित्सा सेवाओं का समर्थन करते हैं। स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को संरचित व्यावसायिक योजनाओं की आवश्यकता होती है जो कर्मचारियों की गतिविधियों और संगठनात्मक लक्ष्यों के लिए दिशा और समर्थन निर्धारित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा उद्योग को बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने तथा बीमार या कोविड-19 के जोखिम वाले रोगी वर्ग को बढ़ाने के लिए संरचित स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए कार्यबल प्रबंधन की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य प्रबंधन के लाभों में शामिल हैं—

संरचित देखभाल प्रणाली— स्वास्थ्य सेवा संगठन पेशेवर प्रबंधकों के मार्गदर्शन और निरीक्षण में सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे देखभाल की निरंतरता बनी रहती है और डॉक्टरों को प्रभावी उपचार देने में मदद मिलती है।

लागत नियंत्रण— स्वास्थ्य प्रबंधक एक निश्चित मूल्य संरचना के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके मरीजों के लिए लागत को कम रख सकते हैं, जिससे मरीजों को आवश्यक चिकित्सा उपचार की लागत के बारे में जागरूक रहने में मदद मिलती है।

बेहतर चिकित्सीय देखभाल— चिकित्सक स्वास्थ्य प्रबंधकों की सहायता से अधिक सटीक और त्वरित स्वास्थ्य आकलन कर सकते हैं, जो चिकित्सा रिपोर्ट प्रणालियों को बनाए रखते हैं और आवश्यक रोगी डेटा के सूचना प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं।

निष्कर्ष

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जहाँ रोगों के लक्षणों को औषधियों द्वारा दूर करके ही रोगोपचार की इति श्री मान लिया जाता है, वहीं स्वर योग पर आधारित चिकित्सा पद्धति का यह प्रयास रहता है कि स्वर प्रवाह को संतुलित करके शरीर के अवयवों को प्राकृत अवस्था में पुनः स्थापित किया जाए, जिससे कि रोग को समूल नष्ट किया जा सके एवं जन्मजात प्राणिक ऊर्जा को सशक्त कर मानवीय शरीर को नई उमंग व स्फूर्ति प्राप्त करवाई जा सके। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रोग के लक्षण तो कुछ समय तक नहीं दिखाई देते, लेकिन रोगों के पुनः आक्रमण की संभावना बनी रहती है जबकि स्वर योग पर आधारित चिकित्सा में शरीरस्थ स्वर प्रवाह को ब्रह्माण्डीय स्वर प्रवाह के अनुकूल किया जाता है। प्राचीन काल में चन्द्र के आधार पर काल की गणना अर्थात् तिथियों का संचालन किया जाता था जिसे हमें चन्द्र आधारित पंचांग की संज्ञा देते थे। सात दिवस पर सूर्योदय के समय होने वाली होरा के अनुसार हम अपने स्वर को जांचते थे और आने वाले समय का पूर्वानुमान भी लगाते थे। वहीं पूर्णिमा और अमावस्या, ग्रहण इत्यादि पर भी स्वरों की जांच कर जान पाते थे कि अब शरीर को किस अनुसार अपनी दिनचर्या अपनानी है तो कहीं-कहीं आने वाले समय की पाक्षिक भविष्यवाणी भी कर सकते थे। आजकल यह विद्या लगभग लुप्तप्रायः ही है क्योंकि जो इसके जानकार थे वह सभी अपना चोला छोड़ चुके हैं और जो जानकार बचे हैं वह इस पर अभी शोध कर रहे हैं; फिर भी हम काफी हद तक स्वर योग जानते और समझते हैं।

स्वर चिकित्सा पद्धति, रोगों के उपचार हेतु उनसे सम्बन्धित कारणों पर विशेष ध्यान देकर, स्वर आधारित दिनचर्या एवं ऋतुचर्या सम्बन्धी नियमों के पालन पर दिशा-निर्देश करती है जिससे मानवीय जीवन आदर्श जीवन शैली में पुनः स्थापित हो सके। गहन चिंतन, मनन एवं विश्लेषण के बाद उन्हीं तथ्यों पर प्रस्तुत लघु शोध कार्य में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। अतः कहा जा सकता है कि प्राचीन स्वर योग पद्धति द्वारा पूर्ण स्वस्थ जीवन पाया जा सकता है, साथ ही हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ—

1. शिव स्वरोदय, बाबा अनुराग दास, पृ०सं०।
2. स्वरशास्त्र— श्वास प्रश्वास की गहन की स्थिति का अध्ययन, स्वामी हरिहर दास त्यागी. पृ०सं० 18
3. शिव स्वरोदय, बाबा अनुराग दास, पृ०सं० 29
4. ज्ञान स्वरोदय, श्रीकृष्णदास, पृ०सं० 22
5. स्वर योग से दिव्य ज्ञान, श्री राम शर्मा आचार्य, पृ०सं० 88
6. ज्ञान स्वरोदय, श्रीकृष्णदास, पृ०सं० 26
7. शिव स्वरोदय, बाबा अनुराग दास, श०सं० 226
8. शिवस्वरोदय, अभय कात्यायन, श०सं० 21,22,18,84,88,106,29,303,103,105,307,55,118
9. सुश्रुत संहिता, 51/44

10. पवन स्वरोदय, पृ०सं० 53
11. स्वर चिकित्सा, डॉ० राकेश गिरि, पृ०सं० 83
12. स्वरोदय तंत्र, जगदीश शर्मा कौलाचार्य, पृ०सं० 53
13. स्वरोदय ज्ञान, पं० भवानी प्रसाद खण्डेलवाल, पृ०सं० 118
14. स्वर चिंतामणि, एस० कानन-विद्याविशारद, पृ०सं० 72
15. स्वरयोग, शिवानन्द सरस्वती, पृ० 48 एवं स्वर चिंतामणि-अध्याय 13
16. स्वरोदय तंत्र, जगदीश शर्मा कौलाचार्य, पृ०सं० 88
16. स्वरशास्त्र-शवास प्रश्वास की गहन की स्थिति का अध्ययन, स्वामी हरिहर दास त्यागी, पृ०सं० 33

*** **